

УДК 37.091.21:34.018

В. В. Астахов

**ПРО ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
В УМОВАХ КРИЗИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА
(на прикладі НУА)**

У статті на прикладах та фактах успішного функціонування Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» – першого в Україні інноваційного навчально-наукового комплексу безперервної освіти стисло розглядаються стан та перспективи системи безперервної освіти та загалом проблеми оновлення світового освітнього простору в умовах глобальної кризи, що охопила усі сфери життєдіяльності суспільства. Значну увагу в роботі приділено аналізу недоліків, проблем та труднощів, з якими доводилося стикатися під час впровадження інновацій, подано пропозиції щодо реформування системи освіти, приведення її у відповідність до вимог XXI століття. Також зроблено акцент на проблемах правового регулювання освітньої діяльності та подано пропозиції щодо їх вирішення шляхом якнайшвидшого перетворення її правової регламентації.

Ключові слова: безперервна освіта; освітнє законодавство; систематизація законодавства про освіту; нормативно-правове регулювання освіти; Кодекс України про освіту.

Astakhov Victor. About the perspectives of long life education in the crisis conditions of modern educational systems according to the educational legislation (on the example of PUA).

The state and perspectives of long life education, as well as renewing of the world educational space under the conditions of the global system crisis, that is found in every sphere of our modern life are considered in this article on the examples and facts of successful functioning of Kharkiv University of Humanities “Peoples’ Ukrainian Academy” – the first in Ukraine innovational educational and scientific complex.

Much attention is paid to the analysis of the problems and difficulties that are faced, while realizing the innovations; the suggestions about the reforming of the educational system according to the requirements of the 21st. century are given.

The problems of legal regulation of educational activity are in the focus of

attention, also the ways of solving these problems with the help of legal regulation are presented.

Key words: long life education, educational legislation, systematizing of educational legislation, legal regulation of education, educational code of Ukraine.

Будучи складовою загальнолюдської культури, освіта, виконує фундаментальні функції навчання, виховання та розвитку, передачі духовних цінностей від покоління до покоління. Соціальний прогрес виявився можливим лише тому, що кожне нове покоління людей опанувало соціальний та духовний досвід предків, розвивало його та передавало нащадкам. Об'єктивно немає системи освіти без виховання, а виховання поза культурою. Освіта потребує гуманістичної ідеології, заснованої на найкращих зразках світової культури. Несячи принципово важливе функціональне навантаження у суспільстві шляхом трансляції знань і, загалом, культурного капіталу наступним поколінням, покликане формувати світоглядні позиції особистості, вирішувати питання її соціалізації.

Пошук оптимальних шляхів відновлення освітніх систем, становлення нової освітньої парадигми відбувається у світі майже завжди з середини минулого століття. Розуміння важливості чіткого визначення ціннісних орієнтирів освіти та її довгострокового прогнозування активно проникає у всі верстви суспільства. Підтвердженням цього є постійно зростаюча увага до проблем освіти з боку міжнародних організацій, і національних урядів більшості країн світу.

Наукова література, що виходила в останні десятиліття [див., напр., 1], стверджуючи визначальну роль освіти в подальшому розвитку людства, вважає головним напрямом освітньої політики цивілізованих країн становлення безперервної освіти, тобто перетворення їх у співтовариства, де всі навчаються протягом усього життя. У нашій країні вже на початку 90-х стало очевидним, що у багатьох навчальних закладах триває процес деградації, зниження якості навчання, відставання від вимог часу. Було ясно, що майбутня система освіти вимагатиме докорінного перегляду більшості існуючих уявлень про традиційну освітню практику, що відповідає соціальному замов-

ленню 30–50-х років ХХ століття – підготувати висококваліфікованого фахівця, здатного якісно виконувати свої функціональні обов'язки у стандартних ситуаціях. Тому в нових умовах актуальним завданням і науки, і практики стає пошук нових моделей, орієнтованих на творчість, діяльностне знання і високі моральні принципи.

Поступово глибокі перетворення на вимоги до вихованців навчальних закладів стали змінювати колишню, репродуктивну систему освіти, коли викладач виступає ретранслятором знань, спрямовуючи її в єдино правильний шлях, у якому головною установкою для педагога стала вимога навчити вчитися постійно. У свою чергу, це спричинило посилення вимог до індивідуалізації навчання з метою формування у тих, хто навчається, креативності мислення, творчого підходу до будь-якого починання, самоорганізації та самостійності у прийнятті рішень.

Досягнення зазначених цілей виявилось дуже непростим, оскільки в останні десятиліття для переважної більшості населення освіта перестала бути ідеалом саморозвитку особистості, ставлення до неї стало висловлюватися як до суспільно значущого способу досягнення інших важливих соціальних та індивідуальних цілей. Всупереч цій тенденції НУА від початку своєї діяльності почала формувати сприйняття освіти саме як одну з головних життєвих цінностей поряд зі здоров'ям чи цінністю сім'ї. Однак, зародившись як інноваційний навчальний заклад із досить чітко сформульованою ідеєю про проведення експерименту зі створення навчально-наукового комплексу безперервної освіти [2, с. 13], академія зіткнулася з цілим переліком проблем, як властивих будь-якому суб'єкту, що починає свою діяльність, так і суто специфічних, особливо правового характеру.

Так, першою серйозною юридичною проблемою стало створення єдиної, цілісної освітньої структури, що включає дошкільну, шкільну, вищу та післявищу підготовку, які мали працювати за єдиними інтегрованими навчальними планами та програмами, в рамках інтегрованих кафедр і, найголовніше, – «під дахом» єдиної юридичної особи. Це була перша принципова інновація НУА, яку довгі роки не сприймала ні освітня, ні юридична системи, оскільки, наприклад, згідно з чинним законодавством, усі установи загальної середньої освіти

України повинні мати статус юридичної особи [3, с. 31], а наша школа спочатку була і залишається структурним підрозділом комплексу – черговим «ступенем» освітньої вертикалі. Задля справедливості слід зазначити, що чинний закон України “Про загальну середню освіту» все ж таки має застереження про можливість здобуття загальної середньої освіти у вищому навчальному закладі, за наявності у нього відповідної ліцензії і, мабуть, створеного для цього окремого структурного підрозділу [3, ч. 1, п. 3, ст. 35]. Але в тій же статті закріплено положення про те, що гімназії та ліцеї повинні функціонувати у формі юридичних осіб [3, ч. 6, п. 1, ст. 35], що ніяк не сприяє однозначному тлумаченню та застосуванню цих норм.

Слід зазначити, що згідно з нашим прикладом багато вищих навчальних закладів почали масово створювати при собі ліцеї, гімназії, школи і навіть дитячі садки. Але процес цей тривав недовго і незабаром практично зійшов нанівець, оскільки всі вони створювалися як самостійні юридичні особи, а в нашому розумінні НУА мала бути єдиним комплексом з єдиною системою управління, загальними кафедрами, єдиним кадровим, науково-методичним та техніко-економічним забезпеченням на всіх рівнях. Більш, ніж тридцятирічний досвід функціонування академії, побудованої як цілісний соціальний організм, що володіє внутрішньою детермінацією, найбільш суттєвими проявами якої є спадкоємність, динаміка і наявність внутрішньої логіки розвитку, тільки підтверджують правильність початково закладеної ідеї: НУА та подібні до неї заклади освіти, які вбудовані в систему історично певного цивілізаційного етапу, тобто. у конкретний тип цивілізації, поступово, але з неминучістю, зможуть сформувати і певну систему освіти, її зміст, і структуру і методи навчання.

Слід зазначити, що всі нововведення доводилося у прямому сенсі завойовувати в усталеної системи. Так, наприклад, зазначене створення НУА як єдиної юридичної особи згодом призвело до серйозних проблем у пенсійному забезпеченні вчителів та співробітників школи, трудові відносини яких були оформлені відповідно до наших інновацій, багато з яких довелося відстоювати в судовому порядку [4]. Торкнувшись пенсійного забезпечення, слід звернути увагу на ще одну дуже гостру проблему, яка довгі роки ставила наших

викладачів у нерівне становище з їхніми колегами з державних навчальних закладів, і яка практично перестала існувати завдяки законодавчому скасування. Йдеться про так звані наукові пенсії, які викладачам-пенсіонерам державних вишів виплачувались за рахунок державного бюджету, а у приватних вишах – за їх власний рахунок. І це при тому, що податки і ті, й інші викладачі мали сплачувати в однаковому розмірі. Несправедливість зазначених законодавчих положень була очевидною, але усунули її остаточно лише з самим скасуванням «наукової» пенсії наприкінці десятих років.

Незважаючи на труднощі, в тому числі правового характеру, НУА за більш ніж 30 років своєї роботи як новий освітній модуль, не стала простим механічним з'єднанням різних освітніх структур та учнів різного віку, що працюють під одним дахом. Академія стала принципово новою освітньою моделлю, яка є єдиним, цілісним, інноваційним навчально-науковим організмом.

При цьому інноваційна діяльність академії зі створення багатьох результатів, що не мають аналогів у світовій практиці, наприклад, авторських інтегрованих програм і навчальних планів на базі інтегрованих кафедр, що включають тісно взаємодіючих і об'єднаних єдиною місією як педагогічних так і науково-педагогічних працівників, а також створення в ринкових умовах нових форм виховної роботи зі становлення нових традицій, символів, ритуалів, організації діяльності органів студентського та учнівського самоврядування, музеїв і виставок, святкових заходів тощо, все це зажадало розробки та впровадження нових форм правової регламентації. Адже головні потенційні небезпеки, які несе для освіти ринок і, загалом, процес глобалізації виявилися не дуже відчутними, але вкрай важливими за своїми стратегічними наслідками, оскільки очевидно, що суто ринкове ставлення до освіти не принесе йому користі. Велика ймовірність зробити його предметом купівлі-продажу, а не суспільним благом та основою розвитку власної національної культури, оскільки ринкові цінності в умовах обмеженого державного фінансування здатні змінити місію навчальних закладів та посилити розшарування суспільства [5].

Втішно відзначити, що незважаючи на те, що ця робота далеко не завжди вінчалася позитивним результатом, багаторічні напрацювання

академії щодо впровадження інновацій у систему освіти привнесли позитивні зміни і до чинного освітнього законодавства. Так, наприклад, новий закон «Про вищу освіту» закріпив рівність правового статусу всіх вищих навчальних закладів незалежно від форми власності. Незважаючи на декларативність [6] зазначеної норми, що частково залишилася, вона закріпила дуже важливе правило: Вищі навчальні заклади державної, комунальної та приватної власності мають рівні права при проведенні освітньої, наукової та інших видів діяльності [7, п. 4, ст. 27]. Реалізація повною мірою зазначених положень закону дозволить суттєво підвищити якість освітньої діяльності української вищої школи та загалом усієї системи освіти України.

На жаль, події останніх років, пов'язані з пандемією вірусу Covid-19 та введенням військового стану в країні, що спричинили колосальні зміни в організації навчального процесу, додали проблем, які потребують якнайшвидшого вирішення. У той же час, враховуючи високу динамічність та перманентність змін у сучасному світі, ми глибоко переконані в тому, що зберегти та закріпити всі позитивні напрацювання як НУА, так і інших інноваційних навчальних закладів та загалом усієї системи освіти здатна лише адекватна викликам часу система правового регулювання освітньої діяльності – сучасне освітнє законодавство.

Однак, існуючий масив нормативно-правових актів в освітній сфері, що склався за роки незалежності, через свій обсяг створює суттєві труднощі в правовій роботі органів виконавчої влади та освітніх установ та ініціює умови для юридичних колізій та необґрунтованих рішень, що відчужуються на долях конкретних людей, а критичний обсяг цього масиву практично виходить з-під контролю як суб'єктів законодавчої діяльності, так і всіх учасників освітнього процесу загалом.

Звідси очевидна гостра необхідність проведення систематизації законодавства про освіту, яка зумовлена практично тими самими причинами, що призвели до формування господарського та екологічного права, забезпечили прийняття Митного, Земельного, Повітряного, Лісового, Водного Кодексів і навіть Виборчого Кодексу [8], ухваленого 11 липня 2011 року та поєднуючого в собі лише п'ять документів – закони про вибори президента, народних депутатів, місцеві вибори,

про ЦВК та про державний реєстр виборців [9] і який набуде чинності з 1.12.2023 року. Ми однозначно переконані в доцільності та необхідності цієї роботи, а обсяг матеріалу, що потребує систематизації, і рівень вирішуваних проблем вимагають розробки акта, який за обсягом та масштабом швидше може бути тільки кодексом.

Незважаючи на мляву плинність дискусії щодо необхідності систематизації законодавства про освіту, проблеми, викликані несистематизованим характером цієї галузі законодавства, давно вже стали очевидними для багатьох. І якщо навіть в Молдові Кодекс про освіту прийнято парламентом республіки ще 17 липня 2014 року [10], то не випадково у вітчизняній правовій науці почалися робити кроки в цьому напрямку [11]. Причому для України вказана проблематика не нова, оскільки ще у 1922 року, наприклад, було прийнято Кодекс народної освіти України, «дуже систематично розроблений» [12]. А у 1985 році Г.А. Дорохова зазначала, що норми різних галузей права, потрапляючи у систему освіти, хіба що втрачають права громадянства, тим самим формуючи нову галузь законодавства – освітню [13, с. 19].

Отже, визначаючи свою стратегію, Народна українська академія виходить із того, що якісна освіта в будь-якій цивілізованій країні є національним пріоритетом та обов'язковою умовою виконання положень міжнародного та національного законодавства щодо реалізації прав громадян на здобуття освіти. Забезпеченню якості освіти мають бути підпорядковані всі матеріальні, фінансові, кадрові та науково-методичні ресурси суспільства, а також державна політика у сфері освіти.

При цьому очевидно, що численні організаційно-правові проблеми у сфері освіти наполегливо вимагають якнайшвидшого вирішення шляхом упорядкованої правової регламентації її функціонування. А реформа системи освіти, що проводиться в Україні, а також суттєві зміни, що вносяться в інші, «суміжні» галузі законодавства, визначають активний розвиток освітнього права. При цьому одним із головних засобів концептуального поновлення всієї системи законодавства України, що регулює освітню діяльність, є його якнайшвидша систематизація у формі кодифікації.

Таким чином, вступивши у четверте десятиліття своєї історії, НУА прагне інтенсифікувати пошук оптимальних шляхів свого подальшого розвитку, враховуючи при цьому, що фундаментом її успішності може стати лише інноваційна діяльність, головний сенс якої полягає в тому, що вона культивує, вирощує на експериментальному майданчику. великий масив інноваційних, тобто. принципово нових, не використовуваних раніше освітніх практик, суть яких полягає в кардинальній зміні стратегій вищої школи, яка в органічній єдності зі загально-освітньою школою та з усіма іншими освітніми структурами покликана сьогодні забезпечити не вузько професійну прикладну підготовку фахівців, а формування висококультурної, інтелекгентної людини, яка розуміє необхідність самовдосконалення протягом усього життя та самовідданого служіння людям, справі, Батьківщині. І це можливо лише за наявності адекватних вимогам часу, тобто. стимулюючих, а не гальмують розвиток, правових рамок у вигляді сучасного і прогресивного освітнього законодавства.

Список бібліографічних посилань

1. Altbach, Ph. G. (2016). *Global Perspectives on Higher Education*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Graham, P. (2005). *Schooling America: How the Public Schools Meet the Nation's Changing Needs*. Oxford University Press. 288 p.
- Андрущенко, В. П. (2020). Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства. *Вища освіта України*, 4, с. 3–13.
- Астахова, В. И. (1984). *Социальные функции высшей школы*. Харьков: Вища школа, 140 с.
- Астахова, Е. В. (1999). *Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях*. Харьков: Изд-во НУА, 75 с.
- Астахова, Е. В., Батаева, Е.В., Михайлева, Е.Г., и Нечитайло, И. С. (2019). *Социальное партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа*. Харьков: Изд-во НУА, 189 с.
- Атоян, В., Казакова, Н. (2002). *Университетские комплексы. Международное сотрудничество*. С. 3–8.
- Корчагин, Е. А. (2016). *Компетентностный подход и традиционное представление о высшем образовании*. С. 47–54.
- Rosovsky, H. (1991). *The University: An Owner's Manual*. 340 p.

Тимохова, Г. Б., Стагівка, Н. В. та ін. (2021). *Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу*. Харків: Вид-во НУА, 180 с.

2. ХГУ «НУА», (2000). *Концепція и перспективний план розвитку НУА до 2010 года*. Харьков: Изд-во НУА, 32 с.

3. Rada.gov.ua, (2020). *Про повну загальну середню освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66333&pf35401=517233> [Accessed 09 March 2023].

4. Моск. районного суда, (2010). *Дело № 2-А-2266/10*. Харьков, Украина.

5. Астахов, В. В. (2008). Конкуренция в сфере предоставления образовательных услуг в условиях глобализации образовательного пространства: проблемы совершенствования законодательства. *Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 14, с. 29–44.

6. Подробнее см.: Астахов, В. В. О государственном подходе к «негосударственному» образованию: двадцать пять лет спустя. *Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, прил. к т. 25, с. 29–44.

7. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 09 March 2023].

8. Rada.gov.ua, (2015). *Проект Виборчого кодексу України* [online]. Київ, Україна. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671 [Accessed 09 March 2023].

9. Бобрицкий, Д. *Тема дня. Рада приняла избирательный кодекс: что это значит.* [online] У: *Liga.net*. Available at: <https://www.liga.net/politics/articles/tema-dnya-rada-prinyala-izbiratelnyy-kodeks-chto-eto-znachit> [Accessed 09 March 2023].

10. Законодательство стран СНГ, (2014). *Кодекс Республики Молдова об образовании*. [online]. Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70660 [Accessed 09 March 2023].

11. См.: ХНУ им. В. Н. Каразина, (2009). *Проблемы законодательного обеспечения образовательной деятельности*. Харьков.

12. Дурденевский, В. Н. (1929). *Лекции по праву социальной культуры* [online]. Available at: <http://books.e-heritage.ru/book/10079412> [Accessed 09 March 2023].

13. Дорохова, Г. А. (1985). *Законодательство о народном образовании. Теоретические проблемы совершенствования*. 155 с.

References

1. Altbach, Ph. G. (2016). *Global Perspectives on Higher Education*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Graham, R. (2005). *Schooling America: How the Public Schools Zavzhdy Nation's Changing Needs*. Oxford University Press. 288 r.

Andrushchenko, V. P. (2020). *Osvita u stratehiyi rozbudovy orhanizovanoho suspil'stva*. *Vyshcha osvita Ukrainy*, 4, s. 3–13.

Astakhova, V. I. (1984). *Sotsial'ni funktsiyi vyshchoyi shkoly*. Kharkiv: *Vyshcha shkola*, 140 s.

Astakhova, YE. V. (1999). *Transformatsiya sotsial'nykh funktsiy vyshchoyi osvity u suchasnykh umovakh*. Kharkiv: *Vyd-vo NUA*, 75 s.

Astakhova, YE. V., Batayeva, YE. V., Mykhayleva, YE. H., ta Nechytaylo, I. S. (2019). *Sotsial'ne partnerstvo v osviti: klyuchovi markery analizu*. Kharkiv: *Vyd-vo NUA*, 189 s.

Atoyan, St, Kazakova, N. (2002). *Universytets'ki komplekxy. Mizhnarodna spivpratsya*. S. 3-8.

Korchahin, YE. A. (2016). *Kompetentnisnyy pidkhid ta tradytsiyne uyavlennya pro vyshchu osvitu*. S. 47-54.

Rosovs'kyy, N. (1991). *The University: An Owner's Manual*. 340 p.

Tymokhova, H. B., Stativka, N. V. ta in. (2021). *Sotsial'nyy kapital yak faktor ekonomichnoho zrostannya suspil'stva: instytutysnyy aspekt analizu*. Kharkiv: *Vyd-vo NUA*, 180 s.

2. KHDU "NUA", (2000). *Kontseptsiya ta perspektyvnyy plan rozvytku NUA do 2010 roku*. Kharkiv: *Vyd-vo NUA*, 32 s.

3. Rada.gov.ua, (2020). *Pro povnu zahal'nu serednyu osvitu* [online]. Kyiv, Ukraina. Available at: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66333&pf35401=517233> [Accessed 09 March 2023].

4. Mosk. rayonnogo suda, (2010). *Delo № 2-A-2266/10*. Khar'kov, Ukraina.

5. Astakhov, V. V. (2008). *Konkurentsniya v sfere predostavleniya obrazovatel'nykh uslug v usloviyakh globalizatsii obrazovatel'nogo prostranstva: problemy sovershenstvovaniya zakonodatel'stva*. *Vcheni zap. Khark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, t. 14, s. 29–44.

6. *Podrobneye sm.: Astakhov, V. V. O gosudarstvennom podkhode k «negosudarstvennomu» obrazovaniyu: dvadtsat' pyat' let spustya*. *Vcheni zap. Khark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, pril. k t. 25, s. 29–44.

7. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vishchu osvitu* [online]. Kii, Ukraina. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 09 March 2023].

8. Rada.gov.ua, (2015). Proyeckt Viborchogo kodeksu Ukraini [online]. Kiiv, Ukraina. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671 [Accessed 09 March 2023].

9. Bobritskiy, D. Tema dnya. Rada prinyala izbiratel'nyy kodeks: chto eto znachit. [online] U: Liga.net. Available at: <https://www.liga.net/politics/articles/tema-dnya-rada-prinyala-izbiratelnyy-kodeks-chto-eto-znachit> [Accessed 09 March 2023].

10. Zakonodatel'stvo stran SNG, (2014). Kodeks Respubliki Moldova ob obrazovanii. [online]. Available at: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70660 [Accessed 09 March 2023].

11. Sm.: KHNU im. V. N. Karazina, (2009). Problemy zakonodatel'nogo obespecheniya obrazovatel'noy deyatel'nosti. Khar'kov.

12. Durdenevskiy, V. N. (1929). Lektsii po pravu sotsial'noy kul'tury [online]. Available at: <http://books.e-heritage.ru/book/10079412> [Accessed 09 March 2023].

13. Dorokhova, G. A. (1985). Zakonodatel'stvo o narodnom obrazovanii. Teoreticheskiye problemy sovershenstvovaniya. 155 s.